

УДК 004.4

DOI 10.5281/zenodo.15426222

Научная статья

СОЗДАНИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ BUILDING A FAULT-TOLERANT DATA STORAGE SYSTEM

ТАРАН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,

Российский технологический университет «МИРЭА».

ПАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Российский технологический университет «МИРЭА».

TARAN DMITRY NIKOLAEVICH,

Russian Technological University «MIREA».

PANOV ALEXANDER VLADIMIROVICH,

Candidate of technical sciences, Associate Professor,

Russian Technological University «MIREA».

Предметом исследования статьи являются системы хранения данных. В работе рассматриваются основные принципы и методы построения отказоустойчивых систем хранения, описываются основные вызовы, с которыми сталкиваются проектировщики подобных систем. Также в рамках исследования предлагается описание основных отличительных особенностей систем в зависимости от решаемых ими задач и выбранного подхода. Основным результатом статьи являются практические рекомендации по созданию наиболее подходящей и эффективной системы хранения данных, способной удовлетворить потребности в надёжности и скорости доступа к информации для пользователей и организаций.

The subject of the article's research is data storage systems. The paper discusses the basic principles and methods of building fault-tolerant storage systems, describes the main challenges faced by designers of such systems. The study also provides a description of the main distinguishing features of the systems, depending on the tasks they solve and the chosen approach. The main result of the article is practical recommendations for creating the most suitable and efficient data storage system capable of meeting the needs for reliability and speed of access to information for users and organizations.

Ключевые слова: *распределённая хеш-таблица, репликация, шардирование, масштабируемость, консенсус, распределённые системы, централизованные системы.*

Key words: *distributed hash table, replication, sharding, scaling, consensus, distributed systems, centralized systems.*

В современном цифровом мире данные стали одним из важнейших активов. По мере роста объемов информации и увеличения зависимости от цифровых технологий, вопросы надежности и сохранности данных приобретают критическое значение. Потеря даже небольшой части данных может привести к серьезным последствиям: от финансовых убытков до полной остановки бизнес-процессов. Построение отказоустойчивой системы хранения данных стало основным требованием для уверенного развития компании.

Основы построения надежных систем.

Перед проектированием любой системы необходимо составить и проанализировать требования к ней. В случае создания отказоустойчивой системы, особенно важно составить требования к надежности, от точности этих требований будет зависеть применимость выбранной архитектуры для решения фактических задач системы. Способы достижения надежности зависят от решаемых проблем. В случае необходимости достижения устойчивости системы к росту нагрузки, можно прибегнуть к её распределению между несколькими экземплярами приложения. Сервис в таком случае должен быть спроектирован с учётом такой возможности. Для систем без состояния обычно это не является проблемой. Если же система содержит внутреннее состояние, например это база данных, то обычно требуется организовать синхронизацию между экземплярами приложения. В случае баз данных, одним из подходов к балансировке нагрузки, является репликация по одной из моделей, например master-slave. В таком случае master узел является главным сервером, slave подчинённым. Главный сервер может выполнять все операции, подчинённый узел может выполнять только операции чтения [1, с. 4].

Другим требованием к системе может быть устойчивость к отказу одной или нескольких её частей. Для выполнения этого требования, система должна быть спроектирована без единой точки отказа [6, с. 83]. Обычно это достигается путем дублирования узлов и настройкой балансировщика перед копиями [2, с. 26]. В основном сложности с выполнением данного требования возникают для узлов с внутренним состоянием, обычно это базы данных. Даже если такой узел можно горизонтально масштабировать, не всегда возможно обеспечить корректную работу при отказе одного из компонентов. Основными способами горизонтального масштабирования баз данных является репликация и шардирование. Репликация позволяет создать несколько экземпляров базы данных, хранящих одни и те же данные с небольшой задержкой. При отказе главного узла, его роль занимает один из подчинённых узлов. Хотя такая модель позволяет достичь некоторой отказоустойчивости, она не позволяет масштабировать систему на произвольное количество узлов, обычно количество реплик исчисляется единицами. Кроме этого, из-за отставания репликации, читатель базы данных может получить несогласованные данные [9, с. 20]. Шардирование это способ горизонтального масштабирования хранилища путем разделения хранимых данных между разными экземплярами базы данных. Данный способ позволяет разделить базу данных почти на любое количество узлов. При выходе из строя одного из шардов, останутся доступными данные из других. При этом, каждый шард может быть реплицирован, что позволяет достичь отсутствия единой точки отказа при высокой масштабируемости. Однако данный способ масштабирования вызывает некоторые проблемы, в сегментированной системе могут возникнуть сложности с распределёнными транзакциями. В системе с реплицированными шардами могут возникнуть проблемы с согласованностью данных при чтении данных из реплик шардов. Для решения этих проблем можно прибегнуть к алгоритмам консенсуса, которые могут гарантировать консистентность данных [11, с. 8] за счет понижения производительности.

Важным требованием к системе также может быть устойчивость к нестабильности сети. Данная проблема обычно решается путём настойки повторов запросов и максимального времени ответа. При настройке ретраев важно подумать о потенциальном росте количества перезапросов при нестабильности сервиса. Возросшее количество запросов к системе может замедлить её восстановление после сбоя [13, с. 1133].

Методы обеспечения систем хранения устойчивости к сбоям.

Отказоустойчивость системы хранения может достигаться на разных уровнях. На уровне хранилища, узла хранения, всей системы в целом. Для обеспечения устойчивости системы к выходу из строя накопителя, можно организовать RAID массив. Данный способ повышает надежность системы путём повышения избыточности данных [12, с. 2]. Если нет

требования к постоянной доступности данных, проблему можно решить путём организации репликации данных в отдельное хранилище и регулярного создания резервных копий.

Обеспечение устойчивости отдельного узла обычно достигается путем использования более надёжных компонентов и их резервированием. Так, например, сервер может иметь резервный источник питания или дополнительную точку выхода в сеть интернет. На данном уровне можно защититься от небольших сбоев, если же существует необходимость в доступе к данным даже при крупных сбоях, решением могут послужить распределённые системы.

Компоненты распределённых систем, в отличие от централизованных, могут быть расположены в различных центрах обработки данных, что позволяет им оставаться доступными при наличии проблем в других ЦОД-ах. Данная особенность позволяет распределённым системам обеспечивать постоянную доступность сервиса. Однако, построение распределённой системы является сложной задачей. В случае распределённых систем хранения, появляется проблема синхронизации хранимых данных между узлами. Данная проблема может быть решена при помощи алгоритмов консенсуса, которые гарантируют консистентность изменений за счет снижения общей производительности.

Использование готовых решений для постройки отказоустойчивого распределённого хранилища.

MinIO – это объектная система хранения, предоставляющая различные гарантии касательно доступности данных в зависимости от вида сбоя. Хранилище поддерживает горизонтальное масштабирование, что позволяет его использовать для хранения большого количества данных. MinIO прост в настройке и поддержке, что позволяет его использовать в том числе и для небольших проектов. Для обеспечения сохранности данных система использует стирающее кодирование, что позволяет ей более эффективно использовать хранилище в сравнении системами дублирующими данные. По умолчанию, MinIO выделяет половину накопителей для блоков четности, а остальные под данные. Такая конфигурация позволяет системе продолжать быть доступной для чтения при отключении до половины устройств хранения. При необходимости, пользователь может изменить соотношение между количеством накопителей под данные и под блоки четности. Также MinIO поддерживает распределённую установку. В таком случае, узлы будут распределены по пулам, совокупность которых будет представлять собой всю систему [7, с. 5]. В качестве способа достижения согласованного состояния распределённой системы используется алгоритм консенсуса с выбором временного лидера. В каждом таком пуле серверов, может быть несколько наборов кодов стирания, которые обеспечивают сохранность всего пула в целом. В качестве дополнительного метода обеспечения сохранности данных, MinIO предлагает репликацию хранимых объектов в отдельное развёртывание MinIO. Для расширения кластера предлагается добавлять новые пулы серверов. Минусом системы является требование к однородности компонентом. Разработчик не рекомендует использовать в одном развёртывании разные типы хранилищ, такие как HDD и SDD, используемые накопители должны обладать примерно одинаковыми характеристиками. Данное ограничение не даёт использовать MinIO в случае необходимости постройки системы хранения на большом количестве разнородных узлов. Однако, если вы строите систему с нуля, то это не должно стать для вас проблемой.

Сeph – это отказоустойчивая распределённая система хранения данных, гарантирующая строгую консистентность [3, с. 13]. В качестве способа достижения консистентности используется алгоритм консенсуса Paxos. Как и MinIO, система гарантирует сохранность данных при определённых ситуациях. Для обеспечения гарантий, ceph дублирует все данные согласно фактору репликации. По умолчанию данный параметр равен трём. Таким образом, при конфигурации по умолчанию, даже при потере 2 дисков кластер продолжит свою работу без потери данных. Также система может быть сконфигурирована для использования стирающего кодирования в качестве метода обеспечения сохранности данных [4, с. 5]. Система

может работать на неоднородных узлах, однако для улучшения качества работы рекомендуется использовать одинаковые компоненты. Для решения проблемы неравномерной загрузки хранилищ, `serf` имеет средства перебалансировки. При необходимости расширения кластера, можно добавить новые узлы, либо добавить хранилища к существующим. После расширения, `serf` начинает процедуру перебалансировки кластера, во время которой система остаётся доступна для внешних запросов. Минусом системы является сложность её обслуживания. `Serf` имеет огромное количество параметров, изменением которых можно добиться роста производительности для конкретного варианта использования кластера. Однако, такая гибкость системы делает высоким порог входа, что может быть неприемлемо при небольших проектах.

Подводя итог, можно сказать, что существуют готовые решения, которые могут предложить вам гарантии сохранности данных в обмен на производительность, потерю полезной ёмкости хранилищ и удобство. Однако, рассмотренные системы предполагают использование похожих узлов, что может быть затруднено. В связи с этим, можно сказать что данные системы подходят для больших кластеров, где есть возможность заранее закупить одинаковые компоненты. Если же существует необходимость построить систему на основе уже имеющихся разных компонент, то нужно искать другое решение.

Постройка собственной отказоустойчивой системы хранения.

Создание отказоустойчивой системы это сложный процесс, который требует предварительного анализа ожидаемой нагрузки и выделенного под постройку системы оборудования.

Если ваш вариант использования допускает временную неработоспособность системы, при этом требуется высокая скорость работы, можно рассмотреть централизованные системы. Такие системы для обеспечения сохранности данных могут полагаться на RAID массивы или собственные алгоритмы. Написание собственных алгоритмов может понадобиться при необходимости сложной логики обеспечения сохранности данных, например различные гарантии для разных файлов.

Если же требуется постоянная доступность системы, то следует рассмотреть распределённые системы. Если не предполагается большое количество узлов, то можно построить систему на основе алгоритма консенсуса, например `Raxos` или `Raft`. Если же предполагается большое количество узлов, причем некоторые из них могут быть иногда недоступными, то в системах предполагающих выборы лидера возможны проблемы с производительностью, в таком случае можно рассмотреть вариант постройки децентрализованной системы, например на основе распределённой хеш таблицы. DHT (`distributed hash table`) позволяет объединить в единую сеть огромное количество узлов, обеспечивая логарифмическую от количества хранимых ключей сложность поиска [10, с. 289]. Сеть `Mainline DHT`, использующаяся клиентами `BitTorrent` для поиска узлов с необходимыми данными, насчитывает миллионы узлов. При этом, наличие возможности сети расширяться до таких размеров, не ограничивает её применение с меньшим количеством узлов. Основными функциями DHT является запись и чтение данных по ключу. При помощи этих функций можно построить систему хранения, где ключом будет название файла, а значением список узлов, хранящих файл. Некоторой консистентности изменений можно добиться использованием предложенного в `bep_0044` (Предложение по улучшению `BitTorrent` от 19.12.2014 №0044 «`Storing arbitrary data in the DHT`». URL: https://www.bittorrent.org/beps/bep_0044.html) расширении `BitTorrent DHT`, которое предлагает добавить возможность при вставке данных указывать параметры `cas` (`compare and swap`) и `seq` (`sequence`), где `cas` это значение `seq` изменяемого значения, `seq` новый порядковый номер записи. Однако, даже при использовании данного расширения возможны гонки при одновременном обновлении или вставке. Полностью проблему можно решить при помощи алгоритма консенсуса, например двухфазного коммита. Особенностью применения алгоритма консенсуса в данном случае будет непостоянность лидера. Лидером будет узел, пытаю-

щийся обновить данные в таблице. При этом, даже при наличии большого количества узлов в сети, благодаря архитектуре Mainline DHT, каждое значение хранит лишь небольшое количество узлов, что позволяет использовать алгоритмы синхронизации для записи без большой потери производительности. Наличие распределённой системы хранения пар ключ-значения позволяет построить достаточно сложную систему, например систему для кооперативной работы распределённых узлов [5, с. 1]. Так, например, узлы хранящие файлы могут при необходимости реплицировать их на другие узлы поддерживая заданный фактор репликации. Такая система на основе DHT может быть вполне подходящим выбором, если сценарий работы системы заключается в хранении достаточно больших файлов, где задержки на начало загрузки или скачивания, которые могут достигать нескольких секунд [8, с. 14], не важны. Если же требуется система обеспечивающая низкие задержки, то необходимо сокращать сетевые издержки, возможно путем объединения узлов в группы с высокой сетевой доступностью.

Заключение.

Создание отказоустойчивой системы хранения является критически важной задачей для обеспечения доступности сервисов.

Для постройки больших и отзывчивых систем хранения можно воспользоваться готовыми решениями, такими как MinIO и Ceph. Данные решения позволяют минимизировать вероятность потери данных без особых усилий.

При постройке системы допускающей временную недоступность, можно рассмотреть централизованные системы. Такие системы обычно имеют высокую производительность и внутреннюю согласованность. Централизованные системы могут подойти для хранения не очень важных данных.

Для постройки уникальных решений, в случае допустимости больших задержек, можно воспользоваться распределёнными хеш-таблицами. Постройка собственной системы хранения это очень сложный и ответственный процесс, но такая система может быть наиболее приспособленной именно для вашего варианта использования.

В конечном счете, выбор подходящей системы хранения зависит от потребностей и возможностей. Важно оценить все доступные варианты и выбрать наилучшее решение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Олисевиц Е.А., Обеспечение отказоустойчивого доступа веб-приложений к высоконагруженным серверам // Политехнический молодежный журнал МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2019. № 6 – URL: <https://ptsj.bmstu.ru/articles/493/493> (дата обращения 08.04.2025)
2. Бугаенко А.В., Оценка эффективности методов обеспечения отказоустойчивости в сетях интернета вещей // Вестник Российского нового университета. 2023. № 4. С. 23-32.
3. Современные распределенные системы хранения данных: оценка применимости и методики тестирования / А.Б. Бетелин [и др.] // Труды НИИСИ РАН. 2021. Т. 11. № 4. С. 5-20.
4. A Ceph S3 Object Data Store for HEP / Nick Smith [et al.] // International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics (CHEP 2023), Norfolk, VA, USA. 2023. Vol. 664. URL: https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2024/05/epjconf_chep2024_01003 (дата обращения 10.04.2025).
5. Cirani S., Fedotova N., Veltri L. A Resilient Architecture for DHT-based Distributed Collaborative Environment // SERENE 2008, RISE/EFTS Joint International Workshop on Software Engineering for Resilient Systems, Newcastle Upon Tyne, UK. 2008. pp. 1-8
6. Dhawan D., Dr Faiyaz Ahmad, Manish Madhava Tripathi, A System Model of Fault Tolerance Technique in the Distributed and Scalable System: A Review // International Journal of Innovative Research in Computer Science & Technology. 2022. Vol. 9. No. 1. pp. 83-87

7. Gadban F., Kunkel J., Analyzing the Performance of the S3 Object Storage API for HPC Workloads // Applied Sciences. 2021. Vol. 11. I. 18. URL: <https://www.mdpi.com/2076-3417/11/18/8540> (дата обращения 12.04.2025).
8. Comparative Analysis of P2P Architectures for Energy Trading and Sharing / Olamide Jogunola [et al.] // Energies. 2017. Vol. 11. I. 1. URL: <https://www.mdpi.com/1996-1073/11/1/62/pdf?version=1514529347> (дата обращения 20.04.2025)
9. Sourì A., Pashazadeh .S., Navin A.H., Consistency of data replication protocols in database systems: a review // International Journal on Information Theory (IJIT). 2014. Vol. 3. No. 4. pp. 19-32
10. Millar G.P., Panaousis E.A., Politis Ch. Distributed Hash Tables for Peer-to-Peer Mobile Ad-hoc Networks with Security Extensions // Journal of Networks. 2012. Vol. 7. No. 2. pp. 288-299.
11. Hu J., Liu K. Raft consensus mechanism and the applications // Journal of Physics: Conference Series, Volume 1544, 2020 5th International Conference on Intelligent Computing and Signal Processing (ICSP) 2020 20-22 March 2020, Suzhou, China. 2020. pp. 1-9.
12. Khawatreh S.A., El-Omari N.K.T. RAID-based Storage Systems – DOI: 10.5120/ijca2018916578 // International Journal of Computer Applications. 2018. Vol. 180. No. 25. pp. 1-7
13. Nimmagadda J. Retry Mechanisms for Handling Failures // International Journal of Science and Research (IJSR). 2024. Vol. 13. I. 6. pp. 1133-1134.

Поступила в редакцию: 30.04.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Таран Д.Н., Панов А.В., 2025.